

УДК: 633. 11. 631. 52

АРПАНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК ВА ДОННИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Ш.Сарманов, к.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим,

²Г.Аминова, таянч докторант

¹(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти),

²(Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Арпа нав ва намуналарининг маҳсулдорлиги энг муҳим кўрсаткичларидан бири ҳисобланиб, доннинг технологик сифат кўрсаткичлари ўсимликларни ўсув даври бўйича, яъни, униб чиқишдан бошоқлашгача ва бошоқлашдан тўлиқ пишиб етилишгача бўлган даврлар аро муддатларнинг чўзилишида навларнинг эртапишарлигини аниқлаш учун қулай шароит бўлади.

Калит сўзлар. Арпа, дон, селекция, дурагайлар, нав, намуна, манба, сифат, оқсил, натура, ҳосилдорлик, технологик, қимматли, хўжалик касаллик, чидамлили.

Аннотация. Продуктивность сортов и образцов ячменя считается одним из важнейших показателей, а технологические показатели качества зерна являются благоприятными условиями для определения скороспелости сортов в период от всходов до колошения и от колошения до полного созревания.

Ключевые слова. Ячмень, зерно, селекция, гибриды, сорт, образец, источник, качество, белок, природа, урожайность, технологические, ценная, хозяйственная болезнь, устойчивость.

Annotation. The productivity of barley varieties and samples is considered one of the most important indicators, and technological indicators of grain quality are favorable conditions for determining the early maturity of varieties in the period from germination to heading and from heading to full ripening.

Key words. Barley, grain, breeding, varieties, variety, sample, source, quality, protein, nature, productivity, technological, valuable, economic diseases, resistance.

Мамлакатимиз ғаллакорлари ялпи дон салмоғини ошириш учун астойдил меҳнат қилмоқдалар. Ўтказилаётган илмий изланишлар, илғор хўжаликлар тажрибалари суғориладиган майдонларда арпа ҳосилдорлигини 50-60 ц/га, лалми майдонларда эса ҳосилдорликни 35-40 ц/га ва ундан ҳам ошириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатмоқда.

Шу боисдан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 сон фармони қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохатларнинг изчил ўтказилишида, аҳолининг турмуш фаровонлигини тубдан яхшилашда олимлар олдида турган муҳим масаладир.

Кўпчилик олимлар (Пугачев Н.Д., 1969; Каткова Р.О., 1970) ўсимликларни ўсув даври бўйича навларнинг классификациясига асосан 2 та асосий даврга бўлади, яъни, униб чиқишдан бошоқлашгача ва бошоқлашдан тўлиқ пишиб етилишгача бўлган давр. Бу даврлар аро муддатларнинг чўзилишида навларнинг эртапишарлигини аниқлаш учун қулай шароит бўлади.

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти тажриба майдонларида ўрганилаётган арпа нав ва намуналарини икки ва кўп қаторли бўлиб, селекция ишлари олиб борилмоқда. Сифат кўрсаткичлари юқори бўлган арпа намуналар алоҳида кўчатзор ташкил этиб, дала шароитида ўсимликлар фенологик кузатувлар олиб борилганида, эрта пишар, қурғоқчитликка ва иссиқликка чидамли, ётиб қолишга бардошли ҳамда маҳсулдор кўрсаткичларига қараб танлаш ишлари олиб борилди.

Рақобат кўчатзорида ўрганилган арпа нав ва намуналарининг маҳсулдорлик ва доннинг сифат кўрсаткичлари.

Маҳсулдор поялар сони ҳосилдорликни аниқловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади. Маҳсулдор поялар сони бир кв.метрдаги ўсимликлар сони ва туплаш коэффицентига узвий равишда боғлиқ. Бир кв. метрдаги ўсимликлар сонига эътибор қаратадиган бўлсак 291 тадан 303 тагачани ташкил этди. Ёки экилган уруғмиқдорига нисбатан дала унувчанлиги 72,7-75,7 фоизни ташкил этди. Умумий поялар сони 496 тадан 524 тани ташкил қилган бўлса, маҳсулдор поялар сони 466 дан 491 тани ташкил қилиб, андоза навларга нисбатан Деватция вал, Достейнин, Пара-118, 2010/4 намуналарида 8-14 донагача умумий поялар сони кўпроқ ташкил этди, униб чиққан даврда қанчалик кўчат сони кам бўлган бўлса ҳам тупланиш даражаси шунчалик юқори бўлиши кузатилди.

Ўсимликнинг бўйи ва ётиб қолишга чидамлилиги. Арпа ўсимлигида энг муҳим кўрсаткичлардан бири ўсимлик бўйи ҳисобланади, жумладан арпа ётип қолишга мойиллиги бўлиб ўсимлик бўйи ўрта бўлса, биринчи буғин оралиғи қисқа бўлса ётиб қолишга бардошли бўлади. Нав ва намуналарнинг ётиб қолишга чидамлилиги 1-9 балли шкала бўйича аниқланди.

Ўрганилган ўсимликларнинг бўйини таҳлил қиладиган бўлсак нав ва намуналар орасида 85 смдан-104 см оралиғида бўлди.

Нав ва намуналарнинг ўрганилганда, ўсимлик бўйи ўта баланд бўлмади ва ётиб қолиш ходисаси камроқ учради. Тадқиқот натижасида пакана пояли нав ва намуналар аниқланмади. Калта пояли 85-90 см нав ва намуналардан ётиб қолишга чидамликда 9-баллга эга бўлган намуналар 6 тани ташкил этганлиги кузатилди. Ўрта пояли 95-100 см нав ва намуналардан ётиб қолишга чидамлилиги бўйича 9-баллга эга бўлганлари 9 тани, 105 см юқори бўлган намуналардан ётиб қолишга чидамлилиги бўйича 7-баллга эга бўлганлари 7 тани ташкил этганлиги кузатилди.

Жадвал 1

Ўсимлик пояси баландлигини тақсимланиши

№	Ўсимлик бўйи, см	Нав ва намуналар сони
1	Пакана пояли (50-75 см)	-
2	Калта пояли (80-90 см)	6
3	Ўрта пояли (91-100 см)	9
4	Узун пояли (105 см юқори)	7
Жами		22

Бу кўрсаткичларнинг юқори бўлишида ўсимлик бўйи муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди.

Бошоқдаги дон сони ва вазни. Бир бошоқдаги донлар сони ва бошоқдаги дон оғирлиги ҳамда минг дона дон вазни ўзаро коррелятив боғлиқликка эга. Бошоқдаги донлар сони энг муҳим кўрсаткичлардан биридир, ўсимликнинг серҳосил эканлиги бошоқдаги донлар сони ва жойлашишига боғлиқдир. Масалан қанчалик зич ва кўп бўлса ҳосилдорлик шунчалик ошиб боради. Рақобат кўчатзори ўрганилган арпа нав ва намуналарининг барчаси биометрик таҳлил қилинганда бошоқ узунлиги, бошоқ оғирлиги ва бир бошоқдаги донлар сони андоза навга нисбатан юқорироқ эканлиги аниқланди.

Арпа нав ва намуналарининг бошоқ узунлиги ва бошоқ оғирлиги таҳлил қилинганда андоза навга фақатгина 2 та намуна Ска-2-2 ва 2010/4 тенглиги қолган барчаси бошоқ узунроқ ва оғирроқ эканлиги маълум бўлди. Бир бошоқдаги донлар сони андоза Мавлоно навида ўртача қайтариқлар бўйича 61.3 донани ташкил қилган бўлса, қолган намуналарда 62,0-72,7 донагача дон борлиги андоза навга нисбатан хар бир арпа нав ва намуналари бошоғида 1-11 донагача кўп дон ҳосил қилди.

Рақобат кўчатзорида ўрганилган арпа нав ва намуналарининг минг дона дон вазнига эътибор қаратадиган бўлсак, бу кўрсаткич андоза Мавлоно навида 43.3 грамм бўлиб, 3 та намуналарда ШДН.../2007/11, Пара-118 ва Деватция вал намуналарида оғирроқ эканлиги, қолган намуналарда унчалик фарқ қилмаганли андоза навга нисбатан тенг эканлиги аниқланди. Минг дона дон вазни юқори бўлган тизмалар танлаб олиниб, селекция жароёнининг кейинги босқичларида ўрганиш ҳамда чатиштириш ишларига жалб қилиш учун танлаб олинди.

Хар қандай тажрибанинг асосий мақсади юқори хосил бера оладиган ва хар хил табиий ташқи факторларга чидамли бўлган навларни яратишга қаратилган. Тажриба майдонида ўрганилган арпа тизмаларининг хосилдорлик кўрсаткичлари 44.2 центнердан 50.5 центнергачани ташкил қилди. Андоза Мавлоно навида 44.2 центнерни ташкил этди. Рақобат кўчатзорида экиб ўрганилган арпа нав ва намуналарининг барчалари андоза навга нисбатан хосилдор эканлиги тахлил натажаларида маълум бўлди.

Шунингдек ШДН.../2007/11, Пара-118, Ска-2-2, Достейнин, Сичова Каролеве намунарида сезиларли даражада андоза Мавлоно навига нисбатан 3,4-5,6 центнергача юқори натижа олинди.

Арпанинг доннинг озик сифатининг юқори бўлиши билан унинг кимёвий таркиби бошқа экинлардан фарқ қилади. Айниқса оксил микдори бошқа экинларга нисбатан (буғдой, сули, тарик) кўп.

Арпанинг рақобат кўчатзорида андоза навга нисбатан фақатгина ШДН.../2007/11 намунасида оксил микдори юқори эканлиги аниқланди.

Бундан ташқари суғориладиган ерларда арпа тизмаларининг хосилдорлик, 1000 дона дон вазни, сифат кўрсаткичлари ва бошқа биометрик тахлиллар натижаларига кўра, рақобат кўчатзорида ўрганилган 10 намуналардан 5 та намуналар танлаб олиниб селекция ишларининг кейинги босқичларига ўрганиш учун танлаб олинди.

Хулоса. Умумий поялар сони 496 тадан 524 тани ташкил қилган бўлса, махсулдор поялар сони 466 данадан 491 тани ташкил қилиб, андоза навларга нисбатан 8-14 донагача умумий поялар сони кўпроқ ташкил этди, униб чиккан даврда қанчалик кўчат сони кам бўлган бўлса ҳам тупланиш даражаси шунчалик юқори бўлиши кузатилди.

Арпа ўсимлигининг ўсимлик бўйи ўрта бўйли бўлиб, биринчи бўғин оралиғи қисқа бўлган ўсимликлар ётиб қолишга чидамли эканлигини аниқланди.

Рақобат кўчатзорида экиб ўрганилган арпа нав ва намуналарининг барчалари андоза навга нисбатан хосилдор эканлиги тахлил натажаларида маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Аманов, З.Зиядуллаев, О.Аманов ва бошқалар. Кузги бошоқли дон экинлари уруғларини сифатли тайёрлаш, экиш ҳамда кузги парваришлаш бўйича тавсиянома. “Насаф” нашриёти. Қарши – 2014 й.

2. О.Аманов, Т.Хожақулов Суғориладиган ерларда арпа етиштириш бўйича тавсиянома. Қарши “Насаф” нашриёти. 2015 й.

3. Д.Абдукаримов. “Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги”. Тошкент 2015 й.